

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И АРАБСКИМИ СТРАНАМИ

ТГЭУ Студент факультета

международный туризм:

Атамуратов Отабек

ТГЭУ Преподаватель кафедры

иностраннных языков:

Хикматов Дилшоджон

Аннотация За последнее десятилетие Китай значительно увеличил свое экономическое, политическое и, в меньшей степени, влияние в сфере безопасности на Ближнем Востоке, став крупнейшим торговым партнером и внешним инвестором для многих стран региона. У Китая по-прежнему ограниченный аппетит к тому, чтобы бросить вызов архитектуре безопасности, возглавляемой США, на Ближнем Востоке или сыграть значительную роль в региональной политике. Тем не менее, растущее экономическое присутствие страны, вероятно, повлечет за собой более широкое взаимодействие с регионом, что может существенно повлиять на европейские интересы.

Ключевые слова: Пекин, США, Китай, Ближнем Востоке, Россия, Совете Безопасности ООН ОПОП, Иран, Персидском залив.

Введение

В последнее десятилетие Китай становится все более значимым игроком на Ближнем Востоке. Хотя она все еще является относительным новичком в регионе и крайне осторожно подходит к местным политическим вызовам и проблемам безопасности, страна была вынуждена активизировать свое взаимодействие с Ближним Востоком из-за своего растущего экономического присутствия там. В момент, когда давнее господство Соединенных Штатов в

регионе демонстрирует признаки упадка, европейские политики все чаще обсуждают будущее ближневосточной архитектуры безопасности и потенциальную роль Китая в этой структуре. Однако многие политики мало знают о позиции и целях Китая на Ближнем Востоке или о том, как эти факторы могут повлиять на региональную стабильность и политическую динамику в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Учитывая, что подъем Китая привел к усилению геополитической конкуренции в странах-соседях Европы, европейские политики должны начать учитывать страну в своих размышлениях о Ближнем Востоке. В этой серии эссе рассматривается, как они могут это сделать, объединяя точки зрения Китая, Ближнего Востока и Запада на меняющуюся роль Китая в регионе.

От экономических интересов к участию в политике и безопасности?

На сегодняшний день Китай заключил партнерские соглашения с 15 странами Ближнего Востока. Он участвует в миссиях по борьбе с пиратством и морской безопасности в Аравийском море и Аденском заливе, а также провел крупномасштабные операции по спасению своих граждан из Ливии в 2011 году и Йемена в 2015 году. Он активизировал свои посреднические усилия в таких кризисах, как в Сирии и Йемене – хотя и осторожно; сыграл важную роль в том, чтобы убедить Тегеран подписать ядерную сделку с Ираном; и назначил двух специальных посланников в конфликтующие страны Ближнего Востока. Более того, создание Китаем своей первой зарубежной военной базы в Джибути, а также возможная милитаризация пакистанского порта Гвадар способствуют росту военного присутствия страны вблизи важнейших морских узких мест Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива. Окончательно,

Но Пекин был чрезвычайно осторожен, чтобы не слишком вмешиваться, все еще полагая, что США могут взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе. Китай практически не сыграл никакой роли в ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, о

чем свидетельствует дистанцированность его политических представителей от крупных конфликтов там. Хотя Китай работал с Россией в Совете Безопасности ООН для защиты сирийского режима, это проистекает из его желания придерживаться принципа невмешательства, а не его прямых интересов в сирийском конфликте.

Страны Ближнего Востока сталкиваются с аналогичной дилеммой. Способность Китая инвестировать, строить инфраструктуру и предоставлять общественные услуги в развивающихся странах привлекла значительное внимание государств Ближнего Востока и повысила их ожидания. Например, страны Персидского залива приложили большие усилия для участия в ОПОП и привлечения китайского бизнеса. Как утверждает Насер Аль-Тамими, многие из этих государств рассматривают Китай как полезный инструмент в своих стратегиях диверсификации не только в экономическом, но и в политическом плане в момент очевидного сокращения США. Реакция Вашингтона на недавние атаки Ирана в Персидском заливе, особенно его нежелание ответить силой, подорвала доверие арабских монархий к гарантиям безопасности США. Это подтолкнуло их к поиску альтернативных партнеров, включая Китай, в рамках стратегии хеджирования.

Однако, как указывает Тамими, ближневосточные государства также осознают ограничения Китая как поставщика безопасности и поэтому тщательно регулируют свои отношения с США. Например, после того, как США выразили тревогу по поводу возможных последствий расширения технологического сотрудничества между Израилем и Китаем для безопасности, некоторые израильские компании, как сообщается, отказались от сделок с китайскими фирмами.

Хотя многие ближневосточные страны поддерживают принцип невмешательства и осуждают вмешательство Запада в регион, в ближайшем будущем этот принцип, вероятно, станет главной слабостью Китая. Оппортунистический подход Китая и отсутствие интереса к региональной

политике заставляют страны Ближнего Востока опасаться его реальной ценности как партнера. На данный момент Китай, кажется, доволен своей относительно пассивной ролью.

Есть несколько областей, в которых взаимодействие Китая с Ближним Востоком, вероятно, будет иметь важные последствия для интересов европейской экономики и безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предлагая модель недемократического развития и экономического взаимодействия с регионом, Китай постепенно становится конкурентом западного влияния на Ближнем Востоке. В условиях серьезных региональных беспорядков европейцам важно признать этот сдвиг, следить за эволюцией китайского экономического присутствия и присутствия в сфере безопасности и находить новые способы взаимодействия со страной по ближневосточным делам. Это поможет им убедить Пекин поддержать стабильную многостороннюю структуру, защищающую европейские интересы.

Даже если Китай будет проявлять осторожность в своем политическом участии и в вопросах безопасности на Ближнем Востоке, экономическое присутствие страны там, вероятно, будет иметь важные последствия для европейцев. Китай становится важным игроком в области развития в регионе благодаря прямым инвестициям и поддержке развития. Его экономическое значение для региона может перевесить значение США и Европы. Странам Ближнего Востока, особенно затронутым конфликтом, потребуются китайские деньги для развития жизненно важной инфраструктуры, и такая помощь может иметь для них далеко идущие последствия.

Китай бросает вызов господству США на Ближнем Востоке

Джонатан Фултон

Объявление Китаем инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) в 2013 году сигнализировало об изменении его роли на Ближнем Востоке. Соединяющий Китай с государствами Евразии и региона Индийского океана,

ОПОП является самой важной внешнеполитической инициативой, которую страна предприняла с момента своего прихода в качестве державы с глобальными интересами. Поскольку Ближний Восток имеет решающее значение для ОПОП, подход Китая к региону становится все более амбициозным и сложным в экономических, дипломатических и, в меньшей степени, вопросах безопасности. Это отражено в двух китайских Белых книгах: « Видение и действия по совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века » и « Арабском политическом документе Китая ».

В «Видении и действиях» мало говорится конкретно о Ближнем Востоке, но объявляются пять приоритетов сотрудничества для развития отношений с государствами, участвующими в ОПОП: политическая координация, связь объектов, беспрепятственная торговля, финансовая интеграция и связи между людьми. Отсутствие вопросов безопасности и военного сотрудничества в «Видении и действиях» подтверждает китайскую версию о том, что ОПОП является инициативой, ориентированной на развитие, а не частью геополитической стратегии. В соответствии с прежним подходом Китая, эти приоритеты сотрудничества представляют собой дорожную карту для развития его отношений с Ближним Востоком в ближайшие годы.

«Арабская политическая записка Китая», выпущенная приуроченная к первой президентской поездке Си Цзиньпина на Ближний Восток, изложила китайское видение региона, в котором «Китай готов координировать стратегии развития с арабскими государствами, использовать преимущества и потенциал друг друга. , содействовать международному сотрудничеству в области производственных мощностей и укреплять сотрудничество». Центральное место в этом занимает модель сотрудничества «1+2+3», где «1» представляет энергию как основной интерес; «2» строительство инфраструктуры, а также торговля и инвестиции; и «3» ядерная энергия,

спутники и новые источники энергии. Несмотря на то, что после публикации газета была в значительной степени отвергнута из-за того, что в ней мало конкретики и много банальностей, задним числом она сигнализирует о тенденциях в отношениях Китая с арабскими государствами.

Энергия в основе

Китай остается основным покупателем нефти и природного газа у ближневосточных экспортеров. На Ближний Восток приходится более 40 процентов импорта нефти Китаем, а также он является ключевым поставщиком сжиженного природного газа в страну. Китай, вероятно, будет все больше зависеть от энергии из региона в ближайшие годы, поскольку, по прогнозам, страна резко увеличит потребление энергии и лишь незначительно повысит внутреннее производство.

В этом для Китая важно разнообразие. Страна уже давно придерживается несколько сбалансированного подхода к импорту энергоносителей из стран Персидского залива. Учитывая тесные связи монархий Персидского залива с Соединенными Штатами, Пекин обеспокоен тем, что Вашингтон может оказать на них давление, чтобы они прервали поток нефти в Китай. Эта обеспокоенность увеличивает предполагаемую важность Ирана, который Китай считает более устойчивым к политике США. В то же время нынешний раунд санкций США в отношении Ирана подчеркивает зависимость Китая от арабской стороны Персидского залива. Импорт китайской нефти из Саудовской Аравии вырос с 921 811 баррелей в день в августе 2018 года до 1 802 788 баррелей в день в июле 2019 года. Пекин, вероятно, обеспокоен таким уровнем зависимости от одного источника энергии.

Дипломатия партнерства Китая

Китай дополнил свои планы экономического сотрудничества на Ближнем Востоке в формате «1+2+3» дипломатией стратегического партнерства. Почти все соглашения о стратегическом партнерстве, которые

Китай подписал со странами Ближнего Востока и Северной Африки, были заключены в последнее десятилетие (за исключением соглашения с Египтом, подписанного в 1999 г.). Китай установил всеобъемлющие стратегические партнерские отношения с Алжиром, Египтом, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ, а также стратегические партнерские отношения с Джибути, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Марокко, Оманом, Катаром и Турцией. Этот всплеск дипломатической активности, совпадающий с расширением ОПОП, указывает на то, что китайские лидеры все больше воспринимают Ближний Восток как важный для своих политических и стратегических целей.

Относительное отсутствие у Китая обязательств по обеспечению безопасности в регионе — по сравнению с США — может создать впечатление, что он не принимает чью-либо сторону в региональном соперничестве и не склоняет чашу весов в пользу кого-либо из своих партнеров. Но эта точка зрения упускает из виду иерархический характер партнерских отношений Китая, в котором он ставит отношения со всеобъемлющими стратегическими партнерами выше других. Это также не объясняет предпочтения Китая стабильности на Ближнем Востоке; ориентированные на статус-кво государства, объединенные сетью по всему региону, предлагают Пекину больше, чем изолированные государства. Таким образом, когда Си посетил ОАЭ в 2018 году, чтобы вывести отношения Китая со страной на самый высокий уровень, он продемонстрировал, что это центральная опора ближневосточной политики Китая. Напротив, когда эмир Катара Хамдан Аль Тани посетил Пекин в январе 2019 года, Китай не обновил отношения, а скорее заявил, что хочет продолжить работу в рамках стратегического партнерства, установленного в 2014 году. Это сигнализировало о том, что Китай воспринимает Катар как менее важный, чем ОАЭ.

Поскольку экономическое и дипломатическое взаимодействие Китая с Ближним Востоком продолжает расти, кажется, что вскоре последует

сотрудничество в области безопасности — и в этом направлении предпринимаются зарождающиеся шаги. Военно-морской флот Народно-освободительной армии (НОАК) начал посещать порты на Аравийском полуострове в рамках международной миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе, что дало китайским военно-морским офицерам возможность развивать отношения со своими арабскими коллегами. Китай также направляет миротворцев ООН в Ливан с 2006 года. Также увеличилось количество китайских частных охранных подрядчиков на Ближнем Востоке в ответ на более активное взаимодействие Китая с пострадавшими от конфликта странами, такими как Ирак.

Продажи оружия Китаем на Ближний Восток в последние годы также выросли, хотя они все еще минимальны по сравнению с продажами западных государств. Большая часть успеха Китая связана с выполнением заказов, которые США не могут выполнить из-за надзора Конгресса, в таких областях, как вооруженные беспилотники и системы баллистических ракет. Китайские компании могут поставлять полные системы и сопутствующие услуги без политических соображений. Тем не менее, государства Ближнего Востока обычно предпочитают закупать оружие в США из-за их передовых технологий. Однако решение Китая продавать дроны только таким странам, как Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ, означает, что он поддерживает статус-кво. Он не продан передовые системы негосударственным субъектам или ревизионистским государствам, таким как Иран (хотя распространение вооруженных беспилотников вызывает реальную озабоченность на Ближнем Востоке, оно, вероятно, продолжится с помощью Пекина или без нее).

Заключение

Перед лицом непоследовательной политики США и с прицелом на будущее с большей мощью и влиянием Китая лидеры Ближнего Востока до сих пор были восприимчивы к китайским связям. Инициатива BRI

направлена на решение их проблем внутреннего развития и в то же время сигнализирует о намерении Пекина вкладывать больше средств в регион. Это происходит в тот момент, когда западные страны, особенно США, устали от Ближнего Востока. На данном этапе трудно определить, является ли это просто стратегией хеджирования, разработанной для диверсификации их внерегионального энергетического партнерства, или это сигнал о начале перегруппировки, которая простирается от Ближнего Востока до Восточной Азии. Однако ясно, что Китай будет заинтересованным партнером с четко сформулированным подходом к укреплению своего присутствия в регионе

Использованные источники:

1. ecfr.eu
2. https://ecfr.eu/publication/china_great_game_middle_east/